

О НЕКОТОРЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ С КОМПОНЕНТОМ- ЗООНИМОМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Нурадинова Ойгул

магистрант 2-курса Ургенчский государственный университет

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые фразеологизмы с компонентом-зоонимом в русском языке, дается их классификация. Отмечается, что семантика фразеологизма с компонентом-зоонимом отражает в большинстве случаев национальную специфику восприятия действительности в русской культуре.

Ключевые слова: фразеологизм, зооним, компонент, культура, млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, ракообразные, пресмыкающиеся, черви.

Annotation. This article discusses some phraseological units with a zoonym component in the Russian language, their classification is given. It is noted that the semantics of a phraseological unit with a zoonym component in most cases reflects the national specifics of the perception of reality in Russian culture.

Keywords: phraseological unit, zoonym, component, culture, mammals, birds, insects, fish, crustaceans, reptiles, worms.

Для современной лингвистики характерной тенденцией стало рассмотрение языка не только в общечеловеческом, но и в национально-специфическом аспектах, а также ориентирование научного знания на человека и его потребности. В сознании любой «языковой личности» заключена совокупность самых разнообразных знаний и представлений об окружающей действительности, присущих каждой национальной культуре.

В становлении русской фразеологии сыграли важную роль труды таких выдающихся ученых, как Н.Н.Амосова, В.Л.Архангельский, Ш.Балли, В.В.Виноградов, Н.К.Гарбовский, В.П.Жуков, В.Н.Комисаров,

М.М.Копыленко, А.В.Кунин, Б.А.Ларин, А.Г.Назарян, Р.Н.Попов, Я.И.Рецкер, А.И.Смирницкий, В.Н.Телия, А.В.Федоров, Н.М.Шанский и др.

Во фразеологическом фонде многих языков особое место занимают фразеологизмы, содержащие образы животных. Данное явление закономерно, поскольку с древних времен человек и животное живут в тесном взаимодействии друг с другом. По замечанию Ш.Балли, это связано еще и с тем, что «извечное несовершенство человеческого разума проявляется также и в том, что человек всегда стремится одухотворить то, что его окружает. Он не может представить себе, что природа мертва и бездушна; его воображение постоянно наделяет жизнью неодушевленные предметы, но это еще не все: человек постоянно приписывает всем предметам внешнего мира черты и стремления, свойственные его личности» [2, с. 115].

Впервые термин зооним (от гр. ζῷον – животное и ονομα – имя) появился в языкознании 60-х годах. Анималистические фразеологические единицы или фразеологические единицы с компонентом-зоонимом представляют собой языковые единицы, отражающие предметы и явления, прямо или косвенно связанные с миром фауны [1, с. 150].

За последние десятилетия множество исследователей посвятили свои исследования анализу фразеологических единиц, содержащих компоненты-зоонимы. Это объясняется следующими основными факторами:

- 1) широким использованием этих выражений носителями языка как в устной, так и письменной речи;
- 2) уникальной метафоричностью, которая отражает способы языковой категоризации человеческих качеств;
- 3) присутствием ярко выраженного культурного аспекта в фразеологических единицах, требующим отдельного изучения и описания.

Зооморфные элементы играют важную роль, которая связана с их значениями в ранней стадии человечества. На тот момент животные не были отделены от человеческого сообщества, а анимализм являлся основой мировоззрения. В те времена люди не рассматривали себя как уникальные

существа, занимающие особое положение в мире. Проявлением этого стало тотемизм – представление примитивного общества об устройстве мира, в котором человек не только видел себя как потомка определенного животного, но и включал его в социальную иерархию, ставя его на вершину этой иерархической лестницы [3, с. 129].

Фразеологизмы русского языка с зоонимным элементом можно классифицировать, исходя из биологических особенностей и различий животных – млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, ракообразные, пресмыкающиеся и черви. Рассмотрим фразеологизмы каждой группы:

– **млекопитающие** – *вертеться как белка в колесе, вешать собак на шею, влюблен как кошка, волк в овечьей шкуре, волк в овчарне, волчий аппетит, волчий билет, волчий закон, врет как сивый мерин, как кот на сало, как кошка с собакой, тянуть кота за хвост;*

– **птицы** – *воробью по колено, ворон считать, денег куры не клюют, дразнить гусей, ловить ворон, мокрая курица;*

– **насекомые** – *белые мухи, блоху подковать, комар носа не подточит, кормить клопов;*

– **пресмыкающиеся** – *зеленый змий, змея (гадюка) подкодная, змий-искуситель, как кролик на удава, как уж на сковородке;*

– **рыбы** – *как сельдей в бочке, как (будто, точно, словно) рыба в воде, карась на горячей сковородке, карась-идеалист; ловить рыбу в мутной воде;*

– **ракообразные** – *как рак не мели, когда рак на горе свистнет, красный как рак, показать где раки зимуют, узнать/знать где раки зимуют;*

– **черви** – *заморить червячка, как пиявка.*

Фразеологизм представляет собой минимальный текст, который содержит культурную информацию. Фразеологические единицы отражают в своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению ментальные установки. Семантика фразеологизма с компонентом-зоонимом отражает в большинстве случаев национальную специфику восприятия действительности в русской культуре.

Таким образом, зоонимы в составе фразеологических единиц кодируют культуру, традиции и историю народа. Таким образом, фразеологизмы с компонентом-зоонимом отражают специфику осознанного мировосприятия носителей языка. Несмотря на многообразие животного мира в состав фразеологических единиц русского языка входит ограниченное количество животных, концентрирующих в себе символическое значение, и формирующих национальную языковую картину мира. Фразеобразовательная активность больше у лексических единиц, обозначающих млекопитающих, меньше у лексем, обозначающих птиц, рыб и другие виды, что говорит о влиянии степени участия животного в жизни человека, его ежедневной деятельности.

Литература:

1. Антонова А.Б. Роль зоонимов в репрезентации понятийной, образной и оценочной составляющих концепта *drinking* // Вестник ИГЛУ, 2010. №4 (12).
2. Балли Ш. Французская стилистика. – М., 2001.
3. Баштабак А.Ш. Фразеологизмы с зоонимным компонентом в русском языке // Символ науки, 2020. – №12.